

М.В. Ільків (Чернівці)

Гіпотеза кам'яних лемешів у світлі середньодністровських знахідок

Землеробство, як один з основних видів людської діяльності, нерідко стає об'єктом спеціальних історичних досліджень. Увага акцентується насамперед на його зародженні, домінуючій ролі в господарстві, а також появі орних знарядь для обробітку ґрунту із використанням тягової сили тварин, що стало важливою прогресивною зміною в економічному житті давніх суспільств.

Одним із дискусійних питань у цій площині продовжує залишатися т.зв. теорія кам'яних лемешів, запропонована у ХІХ ст., суть якої полягає у використанні каменю для виготовлення робочих частин орних знарядь у давнину. Не відкидали такої можливості І.Н. Нікішин (1947) та В.Ф. Петрунь (1998); цілком її заперечували С.О. Семенов (1974), Ю.О. Краснов (1975, 1987), Б.А. Шрамко (1984). Головним упущенням опонентів видається те, що, справедливо заперечуючи існування орного землеробства в європейському неоліті-єнеоліті, вони відкидали можливість використання кам'яних наконечників загалом. Непереконливими видаються й деякі аргументи. Так, С.О. Семенов (1970), попри свої категоричні заперечення, висловив гіпотезу про використання вигнутих ножеподібних крем'яних знарядь із Середнього Придністров'я (які прийнято вважати серпами волинського типу) в якості зубів-різаків своєрідної сохи-рала.

Внести деякі доповнення з цього приводу можуть знахідки з північно-східних теренів Чернівеччини (Кормань, Непоротове ІХ, Шебутинці), виявлені Б.О. Тимошуком, В.Ф. Петрунем (1998) та С.І. Якобиною. Вони являють собою великі крем'яні клиноподібні предмети з підпрямокутним профілем та розширеним параболічним, дещо асиметричним робочим кінцем, що утворює лопасть (Ільків, 2006). Всі вироби виготовлені зі світло-сірого кременю та оброблені крупнофасетковою регушкою і шліфуванням. Крім цього, з боку робочого кінця поверхня знарядь близько на дві третини покрита характерним люстражем (заполіровкаю, глянцем), що з'явився, очевидно, у результаті її тривалого контакту з ґрунтом під час роботи. Розміри знахідок становлять відповідно: довжина – 18,5 см; 24,8 см; 32 см; максимальна ширина (лопастей) – 7,8 см; 8 см; довжина лопастей – 4,3 см; 5,2 см; 7 см; товщина (максимальна) – 3,5 см; 3,2 см; 6 см; ширина черешків (мінімальна) – 4,4 см; 4,4 см; 4,4 см. Вказані параметри та їхні співвідношення вказують на певну спорідненість виробів.

Описані знахідки морфологічно та за розмірами дуже схожі на свої

металеві аналоги – черешкові наконечники орних знарядь, які були поширені у Європі від епохи бронзи до Нового часу включно. З огляду на параметри та форму крем'яних знахідок із залученням археологічних, етнографічних та іконографічних даних, можна запропонувати два варіанти реконструкції орних знарядь, які являли собою грядільні кривоگрядільні рала з полозом (за класифікацією Ю.О. Краснова). У випадку незначної довжини крем'яного ральника (Кормань), він міг кріпитися на кінці полоза з допомогою муфти чи мотузки, а при достатній довжині (Непоротове, Шебутинці) – заклинювався в отворі нижньої частини гряділя й одночасно спирався на полоз на зразок додаткового ральника.

Визначення культурної приналежності виявлених наральників носить попередній характер, оскільки всі три знахідки є підйомним матеріалом. Найбільш вірогідним видається зв'язок артефактів з трипільською або чорноліською культурою. Старожитності першої зафіксовані в 1-му та 3-му пунктах, другої – в усіх трьох. Це, а також низка інших обставин, дозволяють датувати описані знаряддя передскіфським періодом. В.Ф. Петрунь за фрагментами кераміки та серпами відніс знахідки з місцезнаходження Непоротове IX (рештки споруди) до другого ступеню чорноліської культури. Крем'яний наральник та дзьобоподібні серпи були виготовлені з одного сорту сировини, транспортованої з району Неславчі за 30 км нижче за течією Дністра. Схоже знаряддя з пісковіку, інтерпретоване як долото чи мотика, походить з поселення X-VII ст. до н.е. Непоротове III (ур. Дубова). Датування знахідок передскіфським часом також узгоджується з періодом існування у Європі грядільних кривогрядільних рал (III тис. до н.е. – середньовіччя) й відшукує численні паралелі в матеріалах Балкано-Карпатського регіону. Очевидно, на рубежі епохи бронзи – раннього заліза чорний метал ще не міг у потрібній мірі забезпечувати господарські потреби, а дефіцитна бронза з цією метою використовувалася не скрізь і в надто обмеженій кількості (приміром, рало гальштатського періоду з бронзовим наральником з Банату, через що вдосконалення знарядь йшло шляхом оптимізації використання наявного матеріалу – кременю. Його міцність та в'язкість перевищують відповідні характеристики деяких м'яких сортів сталістого заліза (Петрунь, 1998), а пісковиковий виріб з Непоротового III навіть піддавався спеціальному гартуванню для додаткової міцності.

Перелічені знахідки дозволяють черговий раз порушити проблематику існування кам'яних робочих деталей орних знарядь (наральників чи додаткових ральників), зокрема в населення передскіфського часу Середнього Подністрів'я.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строцьень, Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строцьень, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

